

УЗЛУКСИЗ ТАЪЛИМДА ТАСВИРИЙ САНЪАТ ФАНИНИ ЎҚИТИЛИШИ МАЗМУНИ

Наманган давлат университети дотсенти п.ф.н

Орипов Бадиржон Нуриддинович

Наманган давлат университети ўқитувчиси

Бадирдинов Дониёрбек Шавкатбек ўгли

Аннотация: “Кадрлар тайёрлаш миллий дастури”да “Узлуксиз таълим кадрлар тайёрлаш тизимининг асоси Ўзбекистон Республикасининг ижтимоий-иқтисодий тараққиётини таъминловчи, шахс, жамият ва давлатнинг иқтисодий, ижтимоий, илмий-техникавий ва маданий эҳтиёжларини қондирувчи устивор соҳадир” -деб кўрсатилади. Шу жумладан узлуксиз таълимда тасвирий санъат фанини ўқитилиши мазмунини илмий асосда ўрганиш жоиз.

Калит сўзлар: Узлуксиз таълим, қаламтасвир, рангтасвир, композиция, амалий санъат, дизайн, ҳайкалторошлик, санъатшунослик.

“Кадрлар тайёрлаш миллий дастури”да “Узлуксиз таълим кадрлар тайёрлаш тизимининг асоси Ўзбекистон Республикасининг ижтимоий-иқтисодий тараққиётини таъминловчи, шахс, жамият ва давлатнинг иқтисодий, ижтимоий, илмий-техникавий ва маданий эҳтиёжларини қондирувчи устивор соҳадир” -деб кўрсатилади,

Чунки, узлуксиз таълим – малакали, рақобатдош кадрлар тайёрлашнинг асоси бўлиб, таълимнинг барча турларини, барча босқичларини, давлат таълим стандарти ва ўқув дастурларини, кадрлар тайёрлаш тизими тузилмасини ва унинг фаолият кўрсатиш муҳитини ўз ичига олади. Шунинг учун узлуксиз таълим жуда қатъиятли ва принципиаллик асосида босқичма-босқич амалга оширилади.

Узлуксиз таълим тизими: (1-шакл)

1. Мактабгача таълим билан бошланиб;
2. Умумий ўрта таълим;
3. Ўрта махсус касб-ҳунар таълими;
4. Олий таълим;
5. Олий ўқув юртидан кейинги таълим;
6. Кадрлар малакасини ошириш ва қайта тайёрлаш таълими;
7. Мактабдан ташқаридаги таълим босқичлари бўйича фаолият юритади.

Узлуксиз таълим мамлакат ва жамият талабидан келиб чиққан ҳолда, шу жамиятнинг мақсади ва вазифалари йўлида ташкил этилади. Шунинг учун узлуксиз таълимни барча босқичлари давлат томонидан тасдиқланган режа ва дастурлар асосида фаолият юритади. Маълумки, узлуксиз таълимнинг бош ва бирламчи асоси ўқув фанлари ва уларнинг дарс машғулотлари ҳисобланади. Шу боисдан ҳар бир ўқув фанни Давлат томонидан такомиллаштирилиб, дарс самарадорлигини ошириб боришни назорат қилинади.

Ўқув фанлари ва улардан ўқувчи-талабаларга берилаётган билим малакалар Давлат ва жамиятнинг ривожланиб боришига кўра такомиллаштириб борилади. Мамлакатимиз иқтисодиёти, фан-техника ва маданиятини шиддатли тараққий этиши узлуксиз таълимнинг барча босқичларини: мактабгача тарбия, мактаб, лицей, олий ўқув юртларидаги таълим-тарбиянинг ўқув дастурларидан бошлаб дарс машғулотлари мазмунигача қайта кўриб чиқишни ва такомиллаштиришни талаб қилмоқда. Ҳақиқатда ҳам бугунги жамиятимиз тараққиёда, иқтисодиётимиз ривожда ва илм-фан, санъат ва маданиятимизнинг жадал ривожланиши узлуксиз таълимни, унинг барча тармоқларидаги ўқув фанларини такомиллаштириш ва ривожлантиришни объектив ҳолатда талаб қилмоқда.

Жумладан, тасвирий санъат ўқув фани ҳам узлуксиз таълимнинг бош бўғини-мактабгача таълим босқичидан бошланиб, у умумий ўрта таълим, ва

олий таълим, олий ўқув юртидан кейинги таълим босқичларида ўқитилади ва ўргатилади.

1. Мактабгача таълимда – тасвирий санъат 7 ёшгача бўлган болаларни энг қизиқарли фаолияти бўлиб, у ҳафтада 2-3 та машғулотда олиб борилади. Бу машғулотлар асосида болаларни расм чизиш, қуриш-ясаш, ҳайкал ишлаш ва бадиий-безаш каби тасвирий фаолият турлари билан таништирилиб, уларни мактабдаги тасвирий санъат дарсларига тайёрланади.

2. Узлуксиз таълимнинг умумий ўрта таълим босқичида тасвирий санъат фани 1-синфдан 7-синфгача ўқитилади. 8-9 синфларда факультатив курс мазмунида амалга оширилади.

Мактаб тасвирий санъати ўз олдида қўйилган вазифаларни ўзининг 6 турдаги дарс машғулотлари асосида амалга оширади. (2-шакл)

1. Нарсани ўзига қараб расм чизиш;
2. Композицион фаолият;
3. Ҳайкалтарошлик;
4. Амалий безак санъати;
5. Санъатшунослик асослари;
6. Борлиқни идрок этишдан иборат бўлади.

3. Узлуксиз таълимнинг босқичи алоҳида аҳамият касб этиб, бу босқичда мамлакатимиз халқ-хўжалигига 800 дан ортиқ касбдаги малакали кичик мутахассислар тайёрланади.

Узлуксиз таълимнинг бу босқичида ўқув фанлар ихтисослашган ҳолда, табақалаштирилган таълим тизимида ўқитилади. Бугунги кунда санъат мактабларларида тасвирий санъатга оид 40 га яқин ихтисосликлар бўйича кичик мутахассислар тайёрланади (1-илова).

Бу мутахассисликларнинг ҳар бирида тасвирий санъатнинг: қаламтасвир, рангтасвир, композиция, амалий санъат, дизайн, ҳайкалтарошлик, санъатшунослик асослари ва тарихи ўқув фанлари мустақил фан сифатида

ўқитилади (3-шакл). Булардан ташқари ҳар бир ихтисослик бўйича алоҳида махсус курслар ҳам ўқитилади.

4. Узлуксиз таълим тизимидаги олий ўқув юртлири таълими бўйича тасвирий санъат ўқув фанлари Наманган Давлат университетида ўқитилади.

Бу олийгоҳда 1987 йили “Бадий-графика” факультетига асос солинган бўлиб, 1992 йилдан Республикамизнинг Қорақалпоғистон, Сурхондарё, Андижон, Фарғона ва Наманган вилоятларига етук мутахассис кадрлар тайёрлаб келмоқда. Бу факультетни тугатганлар орасидан фан номзодлари – 3 нафар, доцентлар – 8 нафар, илмий ходимлар – 2 нафар, юқори малакали раҳбар ходимлар ва ижодкор рассомлар, уюшма аъзолари – 9 нафар ва 20 нафардан ортиқ мактаб, лицей, коллеж раҳбарлари етишиб чиққан. Бир қатор битирувчиларимиз республикамизнинг нуфузли олийгоҳларини магистратура ва докторантураларида ўқимоқдалар.

Мактаб, лицей, санъат мактабларларида дарс бераётган битирувчиларимиз “Халқ таълими алочи”си, “Шухрат медали” ва “Фахрий ёрлик”лар билан тақдирланиб, кадрлар тайёрлаш миллий дастури ва узлуксиз таълим вазифаларини бажаришга ўзларини муносиб ҳиссаларини қўшиб келмоқдалар.

Бундай мазмундаги ижобий ютуқларга эришувимиз “Тасвирий ва амалий санъат” кафедраларимизнинг илмий салоҳияти ва буларни амалга ошираётган профессор-ўқитувчиларимизнинг ижодий меҳнати самарасидир. Ҳозир кафедрада 4 нафар фан номзоди, 2 нафар академик, 6 нафар доцент, 2 нафар катта ўқитувчилардан иборат катта ва нуфузли илмий-ижодкорлар гуруҳи жамланган.

Жумладан биз ҳам илмий-методик ва амалий ёрдам бериш мақсадида Ўзбекистон Олий ва ўрта таълим вазирлигини топшириғига биноан педагоглар учун “Тасвирий санъат ва уни ўқитиш методикаси” фанидан дастур тузиб, шу дастур бўйича ўқув-методик қўлланма ёздим. Бу ўқув-методик қўлланма Республика ўқув-методик қўлланмалари танловидан ўтиб, 1-2-3-маротаба 3-

нашрлари Тошкентдаги “Илм-зиё” нашриётида чоп этилди. Шунингдек, санъат мактабларилари учун “Тасвирий санъатни ўқитишнинг замонавий педагогик технологияси, дидактикаси ва методикаси” китобимиз нашр этилди. Кафедрамизнинг барча профессор-ўқитувчилари ҳам бир қатор ўқув-методик қўлланмалар тайёрламоқдалар.

Буларнинг барчаси “Кадрлар тайёрлаш миллий дастури”ни бир бўғини хисобланган узлуксиз таълимни амалга оширишда ўз самарасини бермоқда.

Адабиётлар рўйхати

1. Ўрта махсус касб-хунар таълими муассасалари раҳбарлари учун меърий хужжатлар тўплами. Тошкент. Янги аср 2010 й
2. Б.Орипов. Тасвирий санъатни ўқитишнинг замонавий педагогик технологияси, дидактикаси ва методикаси. Тошкент. Илм-зиё 2013 й.
3. Рахимов Хасанбой Умаржон угли. О методах проведения занятий по изобразительному искусству в школах. Научно-методический журнал. Нова Инфо. 2017. №69. 168-169.
4. D.S. Pulatov & U.Kh. Rakhimov . On Fine Arts And Its Varieties. “Вестник магистратуры” научный журнал. Россия. 2019. №4. 89-90 .
5. Khasanboy Umarjon Ugli Rakhimov. The ingress of world artistic experience in the fine arts of the 1970s-1980s. The American journal of social science and education innovations. The USA Journals. Volume 3, Issue 02, 2021. 198-202 .
6. Рахимов Хасанбой Умаржон ўғли & Ҳожимуродов Шахзод Музаффар ўғли. Кулолчилик мактаблари тарихи. Международный научно-образовательный электронный журнал. «ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В XXI ВЕКЕ». Выпуск №15, том 2, июнь, 2021. 1863-1867.

7. Hasanboy Umarjon ogli Rakhimov. Major sculpture of Uzbekistan in the second half of the XX century. Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR). India. Vol 10, Issue 8, August 2021. 102-107
8. Hasanboy Rakhimov Umarjon o'g'li & Odilbaeva Umida Zafarjon qizi. (2021). Technologies for improving composition and drawing skills based on the rules of composition. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 9(12), 765–767. Retrieved from <https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/792>.
9. Rahimov Xasanboy Umarjon o'g'li . O`zbekiston rangtasvir san`atida portretchi rassomlar ijodining tutgan o`rni. Pedagogics international research journal. Vol 5, Issue-1, March 2022. 316-319 .
10. Boltaboyev Azizbek Hasanboy o'g'li, Alijonova Maftunahon botirjon qizi. Methods of using modern technologies of teaching in primary schools, galaxy international interdisciplinary research journal. (2021) 960-963.
11. Boltaboyev Azizbek Xasanboy o'g'li, Ahmedov Davlatbek Saloxiddin o'g'li. Psychological features of adolescence, Eurasian Research Bulletin January. (2022) 25-27.